

TA'LIM TASHKILOTLARI MENEJMENT TIZIMLARINI JORIY ETISH MEXANIZIMLARINI ISHLAB CHIQISH

Mamajonov Abduvoxid Abduraxmonovich

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent,

Andijon davlat texnika instituti

abduvohidmamajonov58@gmail.com +998 99-920-09-69

Sultonova Dildoraxon Toxirjon qizi

Andijon davlat texnika instituti doktoranti

dSultanova 373@ gmail.com Tel: +998 91-613-66-16

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18255958>

Annotatsiya Ushbu maqolada O'zMSt ISO 21001:2025 (ISO 21001:2018, IDT) standarti talablari asosida ta'lim tashkilotlari uchun menejment tizimlarini joriy etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Ta'lim sifati va boshqaruv samaradorligini oshirishda xalqaro standartlarning ahamiyati, jarayonlarga asoslangan boshqaruv, manfaatdor tomonlar ehtiyojlarini aniqlash, yetakchilik va siyosatning uyg'unligi, KPilar tizimini shakllantirish, ichki audit va PDCA tamoyillarini qo'llash kabi yo'nalishlar tahlil qilinadi. Xalqaro ta'lim standartining milliy sharoitga moslashtirilgan uyg'unlashtirish modeli taklif qilinib, milliy standartni ishlab chiqish jarayoni bosqichma-bosqich bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ISO 21001, ta'lim tashkilotlari, menejment tizimi, O'zMSt 21001:2025, ta'lim sifati, PDCA, ichki audit, KPI, jarayonli yondashuv, manfaatdor tomonlar, boshqaruv, xalqaro standart, ta'lim jarayoni, xavfga asoslangan yondashuv, ta'limni boshqarish.

Bugungi kunda ta'lim sifati har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini, inson kapitali salohiyatini va raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Jahon miqyosida ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, o'quv jarayonlarini xalqaro me'yorlarga muvofiqlashtirish, manfaatdor tomonlar ehtiyojini hisobga olgan holda boshqaruvni takomillashtirish zarurati kuchaymoqda. Shu munosabat bilan, xalqaro standartlar, shunihgdek ISO 21001:2018 "Ta'lim tashkilotlari uchun menejment tizimlari" standartining milliy standarti O'zMSt 21001:2025 (ISO 21001:2018, IDT) Ta'lim tashkilotlari. Ta'lim tashkilotlari menejment tizimlari. Talablar va qo'llash bo'yicha tavsiyalari. Ta'lim tashkilotlari boshqaruv faoliyatida tizimlilik, shaffoflik va samaradorlikni ta'minlovchi asosiy me'yoriy hujjat sifatida e'tirof etilmoqda.

Mazkur standartning joriy etilishi ta'lim tashkilotlarida menejment tizimini yagona metodologik asosda tashkil etish, o'qitish va o'rganish jarayonlari o'rtasida konstruktiv moslikni yaratish, manfaatdor tomonlar -talabalar, pedagoglar, manfaatdor tomonlar, ish beruvchilar hamda davlat idoralari o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlash imkonini beradi. O'zMSt ISO 21001:2025 (ISO 21001:2018, IDT) standarti ISO 9001 va boshqa xalqaro tizimlar bilan yuqori darajada uyg'unlashgan.

Maqolada O'zMSt ISO 21001:2025 (ISO 21001:2018, IDT) standarti talablari asosida ta'lim tashkilotlari uchun menejment tizimini ishlab chiqish modellari taklif etiladi. Mazkur modellar quyidagi maqsadlarni ko'zda tutadi:

- ta'lim tashkilotining muhiti va manfaatdor tomonlar ehtiyojlarini aniqlash;
- rahbariyatning yetakchilik rolini kuchaytirish, ta'lim siyosatini strategik maqsadlar bilan uyg'unlashtirish;
- o'qitish, baholash va monitoring jarayonlarini o'zaro integratsiyalash;

- ichki audit va o‘z-o‘zini baholash mexanizmlarini takomillashtirish;
- talaba qoniqishi, o‘qituvchi samaradorligi va bitiruvchi bandligi kabi asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari (KPI) ni shakllantirish;
- doimiy takomillashtirish tamoyiliga asoslangan PDCA siklini (rejalashtir- bajar-tekshir-takomillashtir) ta‘lim tizimi boshqaruviga tatbiq etish.

ISO 21001:2018 standarti asosida ishlab chiqilayotgan menejment tizimi ta‘lim jarayonida aniqlangan nomuvofiqliklarni tahlil qilish, ularning tub-sabablarini aniqlash va bartaraf etish uchun xavfga asoslangan yondashuvni joriy etadi. Bu orqali o‘quv jarayonlarining sifatiga ta‘sir etuvchi omillar (resurslar yetishmovchiligi, baholashdagi sub‘ektivlik, o‘qituvchi yuklamasi, o‘quv dasturlarining amaliy mosligi) tizimli tarzda nazorat qilinadi.

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim sifatini boshqarishda xalqaro standartlarga tayanuvchi tizimli yondashuvlar yetakchi o‘rin tutadi. ISO 21001 talablari ta‘lim tashkilotlari faoliyatini jarayonlarga asoslab boshqarish, manfaatdor tomonlar -talaba, o‘qituvchi, manfaatdor tomonlar, ish beruvchi va regulyator ehtiyojlarini uyg‘unlashtirish hamda dalillarga tayangan qaror qabul qilishni me‘yorlashtiradi. Blokdykning “ISO 21001 – A Complete Guide” va “Educational Management System -A Complete Guide” qo‘llanmalari ushbu standartni amaliy tatbiq etish bosqichlarini -siyosat va maqsadlarning uyg‘unligi, KPilar tizimi, ichki audit va uzluksiz takomillashtirish (PDCA) mexanizmlarini -batafsil yoritadi [1]. Bu yondashuv ISO 21001ning mohiyatini “sertifikat”dan ko‘ra “kundalik boshqaruv intizomi” sifatida talqin qiladi. Foremanning “The LMS Guidebook” asari esa sifatni boshqarishning raqamli tomoni -LMS va analitik kuzatuv vositalari yordamida o‘qitish-o‘rganish jarayonlarini aniq vaqt rejimida nazorat qilish va yaxshilashni ko‘rsatadi [2], bu ISO 21001dagi dalillilik va axborot boshqaruvi talablarini to‘ldiradi. “Routledge Library Editions: Education Management” to‘plami rahbariyat, motivatsiya va tashkiliy madaniyatga doir nazariy asoslarni beradi, ISO 21001ning “liderlik va siyosat” blokini konseptual jihatdan mustahkamlaydi [3].

Hududiy va milliy muhitda U.Sirojiddinovaning O‘zbekiston ta‘lim tizimi taraqqiyotiga bag‘ishlangan asari islohotlar bosqichlari, indikatorlar va xalqaro moslashuv ehtiyojini asoslaydi [4]. Kurbatova hamda Lebedev ishlarida esa ta‘lim menejmentining nazariy-amaliy ustunlari -innovatsion boshqaruv, kadrlar siyosati, ichki nazorat -tizimlilik tamoyili asosida sharhlanadi [5]. Trpitsinning o‘quv qo‘llanmasi ichki audit, baholash va pedagogik samaradorlik mezonlarini metodik jihatdan tartibga soladi [6]. Fullan bilan Bushning ishlari ta‘limdagi o‘zgarishlar va pedagogik yetakchilikning “inson omili”ni markazga qo‘yadi: sifatni oshirish texnik me‘yorlar bilangina emas, balki o‘qituvchi-talaba o‘zaro hamkorligi va madaniy o‘zgarishlar orqali yuz beradi -bu ISO 21001ning manfaatdor tomonlar bilan faol muloqot talabiga bevosita mos tushadi [7]. UNESCO (ESD maqsadlari) va OECD (maktab yetakchiligi) nashrlari strategik yo‘nalish, kompetensiyalarni rivojlantirish va siyosatga dalillilikni kiritish orqali sifatni barqaror yaxshilashni ta‘kidlaydi; mazkur yo‘nalishlar ISO 21001ning muhitni tahlil qilish, maqsad-KPI bog‘liqligi hamda doimiy takomillashtirish talablarining global ko‘rinishidir [8].

Khakimov N.Kh. tomonidan “Improvement of School Education in the Conditions of a New Stage of Development in Uzbekistan” maqolasida O‘zbekiston maktab ta‘limida boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilish, o‘qituvchilar malakasini oshirish va ta‘lim sifatini xalqaro mezonlarga moslashtirish bo‘yicha tahliliy natijalar keltiriladi [9]. Texnologik jihatdan ilg‘or tadqiqotlar ham ISO 21001 bilan uzviy bog‘liq. Sharaban Tahora va hammualliflar [10] IEEE

COMPSAC Conference materiallarida ta'lim tizimida blockchain texnologiyasini joriy etishning afzalliklari va xavf-xatarlarini o'rganib, ma'lumotlar shaffofligi, baholash tizimining ishonchligi hamda akademik integritetni ta'minlashda ushbu texnologiya muhim vosita bo'lishini ko'rsatgan. Bu yondashuv ISO 21001 talablaridagi "dalillarga asoslangan boshqaruv" tamoyilini kuchaytiradi.

Shu bilan birga, Xalqaro ta'lim standartining uyg'unlashtirish modeli muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zMSt ISO 21001:2025 (ISO 21001:2018, IDT)ni milliy sharoitga moslab joriy etish uchun siyosiy-institutsional asosini yaratadi deb aytishimiz mumkin.

1- rasm. Xalqaro ta'lim standartining uyg'unlashtirish model

Xalqaro ta'lim standartining Jarayonli yondashuv asosida uyg'unlashtirish: kiruvchi hujjatlar→tashabbuskorning taklifi→ standart ishlab chiqishning Standartlar institutiga murojaati→ murojaatni ko'rib chiqish va rejalashtirish → texnik topshiriqni ishlab chiqish va tasdiqlash→ Milliy standart (MSt) ni loyhasini ishlab chiqish → standartlar institutining javob xati → MSt loyhasini berilgan taklif va e'tirozlar asosida qayta ko'rib chiqish→ MSt ni loyhasini ekspertizadan va ro'yxat otkazishga so'rovnoma berish→tushuntirish xati, tuzatilgan MSt loyihasi qayta yuborish →Milliy standart loyhasini jamoatchilik muhokamasidan o'tkazish va tasdiqlash → MSt ni loyhasini rasmiy veb-sayt va elektron portalga qo'yish, 60 kalendar kun ichida jamoatchilik muhokamasidan o'tkazish→jamoatchilik muhokamasi yakunlari bo'yicha kelib tushgan takliflar o'n besh kalendar kuni ichida ko'rib chiqish, manfaatdor tomonlar bilan kelishilgan holda qabul qilish yoki rad etish, rasmiy veb-saytida e'lon qilish→jamoatchilik muhokamasidan so'ng soha mutaxassislari bilan 3 ish kuni ichida MSt loyhasini texnik muhokama qilish manfaatdor tomonlar bilan kelishish va tegishli o'zgartirishlar kiritish→texnik muhokama qilingan MSt loyhasini 3 ish kuni ichida qaror qabul qilish uchun Standartlashtirish bo'yicha milliy organga kiritish, uni yig'ilishi onlayn va oflayn shakllarda o'tkazilish→ Chiqish→O'zRsida amalga kiritish Ushbu model Xalqaro ta'lim standartining uyg'unlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Blokdyk G. ISO 21001 A Complete Guide. New York: 5STARCOOKS Press, 2021. 314 p.
2. Foreman S.D. The LMS Guidebook: Learning Management Systems Demystified. Alexandria, VA: Association for Talent Development (ATD Press), 2018. 240 p.
3. Routledge Library Editions: Education Management. London; New York: Routledge, 2019. 12 vol. series.
4. Sirojiddinova U. Formation of Educational System in Uzbekistan. Pune: Shashwat Publication, 2021. 204 p.
5. Kurbatova M.V. Education Management in the Context of Modern Reforms: Theory and Practice. Moscow: INFRA-M, 2017. -352 p.
6. Трапицын С.Ю. Менеджмент в образовании: учебник и практикум для вузов / под редакцией С.Ю.Трапицына. -3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 453 с.
7. Fullan, M. The New Meaning of Educational Change. New York: Teachers College Press, 2016. — 386 p.
8. Bush, T. Theories of Educational Leadership and Management. London: Sage Publications, 2020. 368 p.
9. Khakimov N.Kh. Improvement of School Education in the Conditions of a New Stage of Development in Uzbekistan // Journal of Clinical and Laboratory Research, 2021. — Vol. 3, No. 1. doi:10.31579/2768-0487/029
10. Sharaban Tahora, Bilash Saha, Nazmus Sakib, Hossain Shahriar, Hisham Haddad Blockchain technology in higher education ecosystem: unraveling the good, bad, and ugly //2023 IEEE 47th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC). - IEEE, 2023. 1047-1056 p.
11. A.A.Mamajonov, D.T.Sultonova Ta'lim tashkilotlari menejment tizimlarini ishlab chiqish va joriy etish ustunligi. Standart Ilmiy texnik jurnali. 2025. 3-son 99-101 b.